

Новожилов Віктор
Національний університет
«Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»
7 факультет, 2 курс, 1 група

ФЕНОМЕН ПОЛІГРОМАДЯНСТВА ТА ПРОБЛЕМА САМОІДЕНТИФІКАЦІЇ БІПАТРИДА

Останніми роками українські суспільствознавці, політологи та політики все частіше висловлюють думки про доцільність запровадження в Україні принципу полігромадянства. Варто констатувати жваву дискусію в суспільстві, зокрема в телевізійних та друкованих засобах масової інформації, на радіо, в побуті та Інтернеті. Багато визнаних науковців, громадських діячів та відомих журналістів підіймають проблему неоднозначного впливу подвійного громадянства на самоідентифікацію громадян України як складової українського народу. Дана проблема набирає свого значення у зв'язку з масштабними інформаційно-глобалізаційними процесами, які сьогодні спостерігаються.

Самоідентифікація особи – це процес, в ході якого особа на основі фактичного стану речей та своїх інтелектуальних і особистісних якостей включає себе в обсяг іншого, більш широкого утворення. Існують різні наукові підходи до формування самосвідомості особистості та фактори, що її обмежують.

Біпатрид – це особа, яка перебуває в громадянстві більш як однієї держави. До відомих біпатридів можна віднести Володимира Познера, Альберта Ейнштейна, Герту Мюллер та ін. Громадянство включає в себе величезний масив політичних прав. Здійснення, ґрунтовна їх реалізація особою вимагає від неї не тільки достатнього рівня правової культури, але й глибокого знання політичної «кухні» в державі, загального рівня добробуту інших громадян тощо. Усі ці умови доволі складно виконати в межах одного суспільства та, відповідно, одного громадянства.

Можна прослідкувати два вагомих фактора, які спричиняють зацікавленість особи до політичного життя певної держави: фактичне місце проживання та місце її походження. Ці два фактори відповідають двом рівням самоідентифікації особи: рівень етносу-нації та рівень суспільства-народу.

Проблема самоідентифікації біпатрида є новітньою. Ще двісті років тому ця проблема поставала вкрай рідко. Це зумовлювалося низьким темпом міграційних процесів, нерозвинутістю транспортних засобів, засобів комунікації, рівнем тодішньої моралі, звичаями та традиціями.

Самоідентифікація біпатрида-громадянина сусідніх держав може проявлятися в асиміляції, якій піддаються як прикордонні регіони, так і все населення держави. У першому варіанті така асиміляція матиме чітко виражений характер: народ, що продовжує існувати, та народ, що асимілюється з першим. У другому варіанті, окрім вищевикладеного, можливий ще й варіант асиміляції двох народів з утворенням нового. Дана проблема може розглядатися як з погляду сучасності (біпатридство громадян України, поширене в Закарпатті, Північній Буковині, Криму), так і з ретроспективного погляду (асиміляція в межах гетьманської автономії в Московському князівстві).

Запровадження в Україні інституту множинного громадянства може мати позитивні аспекти, зокрема право на безвізові подорожі до іншої держави громадянином, право на освіту в іншій державі, відчуття приналежності до країни мешкання тощо. Проте існує реальна можливість настання негативних наслідків для самоідентифікації членів української нації як таких, посилення асиміляційних процесів збоку держав-сусідів, втрати своєї культурної та мовної самобутності, втрати патріотизму.

Отже, феномен самоідентифікації біпатрида викликає більше проблем, ніж позитивних наслідків, зокрема проходження біпатридами державної служби, особливо у випадку, коли вони є громадянами держав-конкурентів, реалізація ними своїх політичних прав у повному обсязі тощо.